

Documentación Perú

Grupo de Interés

Lineamientos

Comité Internacional de Documentación del ICOM
(ICOM DOCUMENTATION)

Elaborado: 2024-09-21
Actualizado: 2025-02-19

DOCUMENTATION

**DOCU
MENTA
PERU**

Fundamentos

El interés por la documentación del patrimonio mueble fue el punto de partida para la formación del *Grupo de Interés Documentación Perú*, que cuenta con la orientación y apoyo del Comité Internacional de Documentación del ICOM (ICOM DOCUMENTATION). Esta iniciativa surgió entre un grupo de profesionales peruanos vinculados al ámbito del patrimonio cultural, bajo el concepto de '[grupo de interés](#)', término usado para definir a un *conjunto de personas organizadas en torno a un interés común, con el propósito de actuar conjuntamente en defensa de este*. Considerando que, entre la comunidad museística peruana pocas personas se encuentran adscritas al ICOM o al ICOM DOCUMENTATION, se optó por conformar un grupo de interés, a fin de que la participación en las actividades que este grupo desarrolle no se limite a los miembros de los dos organismos mencionados.

El Grupo de Interés Documentación Perú, considera que su trabajo debe realizarse desde una [perspectiva glocal](#). Con este propósito, tendrá en cuenta las recomendaciones y documentos generados por organizaciones internacionales vinculadas al patrimonio cultural y los museos, como el [Código de Deontología del ICOM para los Museos](#), que en su inciso 2.20 señala que:

Las colecciones de un museo se deben documentar con arreglo a las normas profesionales comúnmente admitidas. La documentación debe comprender la identificación y descripción completas de cada objeto, así como de sus elementos asociados, procedencia, estado, tratamiento de que ha sido objeto y su localización actual. Estos datos se deben conservar en lugar seguro y se debe contar con sistemas de búsqueda para que el personal y otros usuarios legítimos puedan consultarlos. (ICOM, 2017, p. 14).

También consideraremos las recomendaciones del Comité de Ética del ICOM ([ETHCOM, 2020](#)), los postulados, los estándares y las guías del Comité Internacional de Documentación del ICOM ([ICOM – CIDOC](#)) y los [Statement of principles of museum documentation CIDOC, versión 6.2 \(2012\)](#). Para la definición de lineamientos en el ámbito local, añadiremos a los anteriores: la [Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación](#) y los [Estándares para la Gestión de Colecciones de Spectrum aplicado al contexto del Perú](#).

El Grupo también busca participar en las iniciativas del ICOM DOCUMENTATION y, en ese sentido, colaborará con el [Grupo de Trabajo DOMINO](#) (DocumentandO Museu IberoamericaNO), que aborda la documentación a nivel de Iberoamérica.

Objetivo general

Fomentar buenas prácticas en la documentación del patrimonio, que respondan a una documentación del siglo XXI (uso de estándares e implementación de reglas para el uso de estos modelos y, en la medida de lo posible, el uso de un vocabulario controlado).

Objetivos específicos

1. Describir el panorama situacional de la documentación del patrimonio cultural mueble en las instituciones museales del Perú.
2. Fomentar el uso de un vocabulario controlado, basado en tesauros existentes ([TAA](#), [Tesauro PC España](#), [Tesauro Regional Patrimonial](#), [Tesauro Getty](#)) o mediante el uso de alternativas propuestas para estructurar datos ([WikiData](#), de la [Fundación Wikimedia](#)).
3. Orientar la implementación de reglas para el uso de categorías descriptivas en la documentación de bienes patrimoniales culturales y naturales, a partir de evaluar su uso actual y su equivalencia con estándares existentes.
4. Desarrollar acciones conjuntas con el Grupo de Trabajo DOMINO, fomentando el intercambio de conocimientos entre profesionales de Iberoamérica.
5. Difundir las [herramientas, guías, lineamientos y perspectivas del ICOM DOCUMENTATION](#) referentes a la documentación del patrimonio en los museos.

Líneas de acción

Las acciones en las que se enfocará el grupo serán establecidas anualmente.

Acciones 2025:

- Contribuir con la implementación del estudio del Grupo de Trabajo DOMINO: DOCUMENTACIÓN EN LOS MUSEOS DE IBEROAMÉRICA 2025.
- Difundir las herramientas, guías, lineamientos y perspectivas del ICOM DOCUMENTATION sobre la documentación en los museos.

Sobre los miembros ([compromisos y facultades](#))

Está integrado por una comunidad nacional —*abierta, no limitada a miembros de ICOM o ICOM DOCUMENTATION*—, de personas que trabajan directa o indirectamente con acervos, fondos y colecciones patrimoniales o en instituciones museales, y cuyo interés común se orienta a la praxis y/o problemáticas de la documentación del patrimonio en sus diferentes niveles.

- ❖ César Huiza Romero
- ❖ Christian Altamirano Colque
- ❖ Daniel Mansilla Banda
- ❖ Dennis Chevarría Mendoza
- ❖ Manuel Huayaney Arango
- ❖ Cecilia Huamán Sánchez
- ❖ Natalia Cisneros del Río

Contacto

<perudocumenta@gmail.com>